

УДК 378.147: 512.64: 518.5
DOI 10.5281/zenodo.14887210
Научная статья

ГЕНЕРАЦИЯ МАТРИЦ С ЗАДААННЫМИ СОБСТВЕННЫМИ ЧИСЛАМИ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

GENERATION OF MATRICES WITH GIVEN EIGENVALUES FOR EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL PURPOSES

ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.
SPIN-код: 9084-0790.*

OKISHEV SERGEY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

В статье сформулирована проблема создания алгоритмов генерации квадратных матриц с заданными априори целыми собственными числами. Разрабатываемые алгоритмы предназначены для реализации в виде программ-генераторов задач для учебного процесса в вузе. Описаны основные пути создания генераторов задач на кафедре высшей математики. Автор придерживается концепции генерации задач под контролем человека, то есть автоматизированного, а не автоматического генератора. Кратко представлены идеи трех основных алгоритмов, разработанных автором статьи. Первый алгоритм основан на применении формул Виета, то есть на общеизвестной элементарной алгебре. Вторым алгоритмом основан на построении цепочек родственных матриц, обнаруженных автором совместно со студентами. Матрицы в цепочке имеют общий характеристический многочлен. Третий алгоритм основан на каноническом разложении матрицы, известном из курса абстрактной алгебре. В статье изложен подробно только первый из трех алгоритмов. Приведены примеры сгенерированных матриц. Указаны недостатки подхода на основе формул Виета. Подробное описание второго и третьего алгоритмов планируется в следующей публикации.

The article formulates the problem of creating algorithms for generating square matrices with a priori specified integer eigenvalues. The developed algorithms are intended for implementation in the form of problem generator programs for the educational process at the university. The main ways of creating problem generators at the Department of Higher Mathematics are described. The author adheres to the concept of generating problems under human control, that is, an automated, not an automatic generator. The ideas of three main algorithms developed by the author of the article are briefly presented. The first algorithm is based on the use of Vieta's formulas, that is, on well-known elementary algebra. The second algorithm is based on constructing chains of related matrices discovered by the author together with students. The matrices in the chain have a common characteristic polynomial. The third algorithm is based on the canonical matrix decomposition known from the course on abstract algebra. Only the first of the three algorithms is described in detail in the article. Examples of generated matrices are given. Disadvantages of the approach based on Vieta's formulas are indicated. A detailed description of the second and third algorithms is planned for the next publication.

Ключевые слова: матрица, собственное число, программа-генератор, алгоритм, студент, высшая математика, учебный процесс, учебная задача, алгебра, элемент, характеристический многочлен.

Key words: *matrix, eigenvalue, generator program, algorithm, student, higher mathematics, educational process, educational task, algebra, element, characteristic polynomial.*

Введение.

Данная статья посвящена созданию специальных алгоритмов для программ-генераторов. Понятия программ генераторов и решателей задач лучше всего представлены в трудах Посова И.А., например, в его статье [9]. В своей диссертационной работе Илья Александрович Посов предложил следующее определение: «Под генератором понимается программный модуль, результатом работы которого является условие и ответ к некоторому заданию». Автор статьи будет понимать под генератором математических задач программу, получающую в автоматическом режиме условия и ответы таких задач, либо создающую такие задачи в автоматизированном режиме диалога с преподавателем-методистом.

На кафедре «Высшая математика» Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) имеется многолетний опыт разработки программ генераторов и решателей математических задач. Ведущим специалистом в этой области является доцент Болотюк В.А. Он занимается разработкой семейств генераторов по всем разделам традиционного курса высшей математики втуза. Объединяя подпрограммы-генераторы в тематические группы, Владимир Анатольевич предпочитает создавать сразу готовые карточки типовых расчетов, контрольных работ, тестов и экзаменационных билетов [2]. Для преподавателя при этом генерируются «двойственные» карточки с ответами к задачам каждого варианта соответствующей формы контроля. Общая идеология создания генераторов и решателей задач изложена Болотюком В.А. в статье [3]. Техническим инструментом для разработки программ [4] выступает программное средство HOMELISP и программируемые калькуляторы.

Автор данной статьи также занимается созданием генераторов и решателей математических задач, предпочитая более простые разделы алгебры, аналитической геометрии и теории вероятностей. При этом он придерживается несколько иной позиции по вопросу их создания. В работе [7] программа-генератор определена как «творческий настольный инструмент преподавателя-энтузиаста». Предполагается автоматизированное, а не автоматическое построение задач под контролем человека с корректировкой их свойств и отбраковкой заведомо негодных вариантов. Техническим инструментом при создании программ выступают обычные языки программирования высокого уровня. К подобному объёмному процессу автор привлекает студентов в рамках научно-исследовательской работы. Эта работа состоит не только в программировании готовых алгоритмов, но и в ручной проверке алгоритмов, предложенных преподавателем, а также в небольших теоретических исследованиях.

Наиболее удобной формой исследовательской работы со студентами оказалась работа преподавателя в подшефных курируемых группах, в которых он одновременно вел занятия по математике в течение четырех семестров. Организация такой научно-воспитательной деятельности требует больших затрат времени и творческих усилий со стороны преподавателя. Естественно, студентам было проще создавать программы, оперирующие с матрицами и векторами, чем с поверхностными интегралами или частными производными высших порядков. Описываемые в предлагаемой читателям статье алгоритмы построения матриц с заданными собственными числами также создавались автором с участием студентов во вспомогательных работах.

Постановка проблемы.

Матрицы, операции над ними, а также собственные числа и векторы матриц изучаются в техническом вузе в рамках раздела «Линейная алгебра» дисциплины «Высшая математика».

Исследование матриц на собственные числа и собственные векторы *полезно в ряде разделов, изучаемых студентами в техническом вузе.* Например, при изучении аналитической

геометрии построение *кривых второго порядка* с поворотом главных осей координат на некоторый угол может быть осуществлено с помощью алгоритма поиска собственных чисел и векторов соответствующей квадратичной формы [8]. Один из алгоритмов решения *нормальных линейных систем дифференциальных уравнений* основан на нахождении собственных чисел и собственных векторов соответствующей системе уравнений матрицы коэффициентов. При этом окончательное решение системы выписывается в матричной форме как разложение по собственным векторам, коэффициентами при которых выступают экспоненты с найденными собственными числами в показателях. В теоретической механике нахождение *собственных частот колебаний технических систем* основано на раскрытии «векового» определителя, а по сути, на поиске собственных чисел-корней характеристического многочлена. Частоты получаются как квадратные корни из соответствующих собственных чисел. В некоторых *экономических исследованиях* также задействованы собственные числа матриц. При составлении *олимпиадных задач* для студентов по линейной алгебре [5] задания на собственные числа матриц весьма популярны. Поэтому тема «собственные числа и собственные векторы» является важной при изучении раздела «линейная алгебра» в курсе высшей математики технического вуза.

Тем не менее, задачи на поиск собственных чисел матриц не являются популярными в задачаниках по высшей математике. Учебно-методическая литература крайне бедна удачными вариантами учебных задач на нахождение собственных чисел и собственных векторов. В связи с этим автором поставлена и в целом успешно решена методическая проблема создания алгоритмов генерации матриц с заданными собственными числами. На отдельных этапах работы в решении частных задач принимали участие студенты электромеханического факультета ОмГУПС, выполнявшие семестровые расчётно-исследовательские работы по математике.

Как правило, для учебного процесса необходимы задачи с матрицами размера 3×3 или 2×2 , с целыми и небольшими по модулю собственными числами и с характеристическими многочленами, имеющими по возможности не очень большие коэффициенты. Такие требования к задачам обусловлены недостатком учебных часов аудиторных занятий и слабыми вычислительными способностями современных студентов. Создание алгоритмов было ориентировано на их использование в специальном программном обеспечении, а конечной целью являлась разработка банков типовых задач, индивидуальных заданий, контрольных и самостоятельных работ по математике для студентов вузов. Например, сгенерированные задачи были использованы в контрольных заданиях по тестированию студентов экономических специальностей, а также в самостоятельных работах и типовых расчётах по линейной алгебре для студентов технических специальностей нашего вуза.

Отличие от классических исследований.

Исследования, посвященные собственным числам и собственным векторам матриц (линейных операторов), популярны в методической и научной литературе. Однако подход этих исследований прямо противоположен задаче, сформулированной автором данной статьи.

В работах по вычислительной математике главное внимание уделяется нахождению собственных чисел априори заданной матрицы, описывающей некоторую техническую систему. Для нахождения собственных чисел (собственных значений) используется степенной метод, метод вращений Якоби, а также *LU*- и *QR*-алгоритмы для несимметричных задач [1]. Популярны также методы разложения исходной матрицы в произведения матриц специального вида: *ортогональное разложение*, *сингулярное разложение*.

В учебных изданиях по линейной алгебре значительное внимание уделяется свойствам характеристического многочлена матрицы. Например, формулируется **теорема Гамильтона**

на-Кели о том, что всякая квадратная матрица является корнем своего характеристического многочлена. Для матрицы оператора простой структуры доказывается наличие преобразования, приводящего её к диагональному виду [10]. Такое преобразование называется *каноническим разложением* матрицы A , а на диагонали её преобразованного вида Λ оказываются собственные числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Так или иначе, основные усилия классического математического подхода направлены на *нахождение собственных чисел (спектра) априори известной матрицы*, либо на совершенствование алгоритмов такого поиска с целью его облегчения. Автор данной статьи ставит перед собой противоположную задачу: *по данному простейшему набору собственных чисел сгенерировать целочисленную матрицу, имеющую именно этот спектр*. Причём полученная учебная задача должна легко решаться студентами через обычный поиск корней характеристического многочлена матрицы.

Краткий обзор разработанных алгоритмов.

Впервые постановка задачи о генерации матриц с заданными собственными числами и собственными векторами была тезисно сформулирована автором в работе [6]. Там же указывались основные пути построения алгоритмов. Кратко опишем разработанные алгоритмы.

Первый алгоритм основан на *формулах Виета*, описывающих связь между коэффициентами p_i и корнями $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ характеристического многочлена $L(\lambda)$, а также на *выражении* p_i через элементы исходной матрицы $A = \parallel a_{ij} \parallel$. Однако требования целочисленности a_{ij} и λ_s поставили ряд жестких ограничений, выполнение которых оказалось не всегда возможным. В результате первый алгоритм часто срывает «вхолостую», а множество порожденных в успешных попытках матриц оказалось весьма «бедным».

Второй алгоритм основан на *построении последовательностей родственных матриц*, т.е. матриц, имеющих один и тот же характеристический многочлен $L(\lambda)$. Последовательность таких матриц была обнаружена студентом С.Н. Полоцким при выполнении расчетной работы по первому алгоритму. Им же были выведены итерационные формулы перехода между элементами последовательностей матриц. Автором данной статьи введено понятие *совершенной матрицы* и показано, что именно такую матрицу удобно считать нулевым (начальным) элементом A_0 последовательности матриц A_k с одним и тем же $L(\lambda)$. Получены формулы для нахождения собственных векторов матриц A_k . Обнаружено, что собственные векторы начальной матрицы A_0 взаимно ортогональны. Собственные векторы матриц A_k при $k \rightarrow \pm\infty$ стремятся к коллинеарности со вторым собственным вектором, сохраняющим свое направление. Кроме того, предложен альтернативный вариант формул перехода (аналогичный формулам С.Н. Полоцкого). В итоге оказалось возможным строить по матрице A_0 не одну, а две последовательности родственных ей матриц.

Кратко опишем работу второго алгоритма. Сначала по заданному набору собственных чисел $\{\lambda_s\}$ строится нулевая матрица A_0 , а затем осуществляется несколько «сдвигов» от A_0 к матрицам A_k с тем же $L(\lambda)$, которые и являются исходными данными учебных задач. Для составления тридцати вариантов задач (на студенческую группу) достаточно использовать 8-10 разных матриц A_0 .

Третий алгоритм основан на возможности *представления матрицы оператора* простой структуры (в частности, оператора с простым спектром или симметрического оператора) *в диагональном виде*:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

при помощи преобразования $\Lambda = T^{-1} A T$. Значит, для матрицы A справедливо каноническое разложение $A = T \Lambda T^{-1}$. Таким образом, задав $\{\lambda_s\}$ и подходящие «крылышки» $\{T, T^{-1}\}$, можно построить матрицу A с требуемыми собственными числами. Требование целочисленности a_{ij} выполняется, например, в ситуации $\det(T) = \det(T^{-1}) = \pm 1$. Для простоты получения студентом многочлена $L(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ элементы матриц $\{T, T^{-1}\}$ должны быть невелики, но в то же время формула канонического разложения не должна давать вырожденных, тривиальных матриц A (например, треугольных). Исследовав ряд семейств $\{T, T^{-1}\}$, автору удалось подобрать набор преобразований, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям.

Следует заметить, что задача построения матрицы по заданным собственным числам в традиционной учебно-методической литературе вообще не ставится, а предложенные алгоритмы являются оригинальными авторскими разработками, пусть и простейшими по своей сути.

Всего автор планирует опубликовать две методические статьи по описанной выше проблеме. В данной (первой) статье изложена общая идеология рассматриваемой задачи, а также будет дано подробное описание первого алгоритма, использующего формулы Виета. Во второй статье будут подробно описаны алгоритмы построения матриц на основе родственной последовательности и канонического разложения (второй и третий алгоритмы).

Алгоритм, основанный на формулах Виета.

Собственные числа матрицы A являются корнями ее характеристического многочлена, который имеет вид:

$$L(\lambda) = |A - \lambda E| = (-1)^n (\lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots \pm p_n)$$

По формулам Виета коэффициенты p_i выражаются через корни многочлена $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ следующим образом:

$$\begin{aligned} p_1 &= \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n; \\ p_2 &= \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \dots + \lambda_{n-1} \lambda_n; \\ &\dots \\ p_n &= \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdot \dots \cdot \lambda_n. \end{aligned}$$

С другой стороны, коэффициенты p_i можно найти через элементы a_{ij} матрицы A , раскрыв определитель $|A - \lambda E|$. Приравняв полученные соотношения, можно попытаться

выразить a_{ij} через числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

Случай размерности 2×2 .

Имеем:

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}) = L(\lambda) \end{aligned}$$

Поэтому:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = a_{11} + a_{22}; \\ \lambda_1 \cdot \lambda_2 = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}, \end{cases}$$

причем λ_1, λ_2 здесь – известные величины, а a_{ij} подлежат определению. Выражаем a_{22} и получаем:

$$\begin{cases} a_{22} = \lambda_1 + \lambda_2 - a_{11}; \\ a_{21}a_{12} = -(a_{11} - \lambda_1)(a_{11} - \lambda_2). \end{cases}$$

Последнее соотношение на произведение $a_{21}a_{12}$ является ключевым. Так как в правой части стоит произведение целых чисел $(a_{11} - \lambda_1)(a_{11} - \lambda_2)$, то возможен подбор целочисленных элементов a_{ij} для матрицы A с заданными собственными числами.

Алгоритм для случая 2×2 .

Пусть требуется построить матрицу $A = \begin{vmatrix} \alpha & \gamma \\ \sigma & \beta \end{vmatrix}$ с данными собственными числами

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{Z}$.

- 1) Задаем $\alpha \in \mathbf{Z}$.
- 2) Вычисляем $\beta = \lambda_1 + \lambda_2 - \alpha$.
- 3) Числа $\sigma, \gamma \in \mathbf{Z}$ выбираем так, чтобы $\sigma \cdot \gamma = -(\alpha - \lambda_1)(\alpha - \lambda_2)$.

В автоматизированном алгоритме выбор $\sigma, \gamma \in \mathbf{Z}$ осуществляется человеком.

Пример генерации матрицы 2×2 .

Дано: $\lambda_1 = -3; \lambda_2 = 5$.

Задаем $\alpha = 4$. Тогда $\beta = -3 + 5 - 4 = -2$.

Соотношение на величины γ и σ принимает вид:

$$\sigma \cdot \gamma = -(4 + 3)(4 - 5) = 7.$$

Выберем $\gamma = 1$, $\sigma = 7$. Получена матрица:

$$A = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix}.$$

Характеристический многочлен этой матрицы имеет структуру $L(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 15 = (\lambda + 3)(\lambda - 5)$, что и требовалось. Получена матрица с целочисленными элементами и заданными априори собственными числами $\lambda_1 = -3$; $\lambda_2 = 5$ (корнями характеристического многочлена).

Случай размерности 3×3 .

В этом случае соотношения между собственными числами и элементами a_{ij} матрицы A принимают вид:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33}; \\ \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33} + a_{11}a_{22} - a_{13}a_{31} - a_{12}a_{21} - a_{23}a_{32}; \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{13}a_{32} - a_{13}a_{31}a_{22} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11}. \end{cases}$$

Получаем систему из трех нелинейных уравнений, содержащую девять неизвестных a_{ij} . Подбор a_{ij} в такой общей постановке затруднен. Задача была упрощена рассмотрением частного случая – симметрической матрицы A с фиксацией отдельных элементов:

$$A = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & \varepsilon \\ 1 & \alpha & \omega \\ \varepsilon & \omega & \beta \end{vmatrix}, \text{ где } \alpha, \beta, \varepsilon, \omega \in \mathbf{Z}.$$

Введем обозначения:

$$\begin{cases} f_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3; \\ f_2 = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3; \\ f_3 = \lambda_1\lambda_2\lambda_3; \\ g_1 = -f_2 + 2\alpha f_1 - 3\alpha^2 - 1; \\ g_2 = 2\alpha^3 - \alpha^2 f_1 - 2\alpha + f_1 + f_3. \end{cases}$$

Тогда соотношения на элементы матрицы A принимают вид:

$$\begin{cases} \beta = f_1 - 2\alpha; \\ \varepsilon^2 + \omega^2 = g_1; \\ 2\varepsilon\omega = g_2 + \alpha g_1. \end{cases}$$

Таким образом, элемент α может быть задан априори вместе с требуемыми собственными числами $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Элемент β вычисляется независимо от величин ε, ω . Последние два соотношения в тройке на величины ε, ω являются ключевыми проверочными условиями для подбора этих элементов. Эти условия, как показывает проведенный вычислительный эксперимент, чаще всего не выполняются.

Восемь приведенных выше соотношений были использованы для формулировки дополнительных рекомендаций, повышающих вероятность успешного подбора элементов ε, ω . Как правило, это рекомендации на четность-нечетность и диапазоны выбора чисел $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \alpha\}$. Сообщать эти рекомендации автор не намерен. Дело в том, что, даже при выполнении всех рекомендаций, приводимый ниже алгоритм генерации матрицы A весьма часто работает «вхолостую», либо порождает матрицу с элементами, представляющими собой радикалы из целых чисел, а не целые числа.

Алгоритм для случая 3×3 .

Пусть требуется построить матрицу $A = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & \varepsilon \\ 1 & \alpha & \omega \\ \varepsilon & \omega & \beta \end{vmatrix}$ с тремя собственными числами

ми $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbf{Z}$.

- 1) Задать $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \alpha \in \mathbf{Z}$, учитывая дополнительные рекомендации.
- 2) Вычислить величины f_1, f_2, f_3, g_1, g_2 .
- 3) Подобрать числа $\varepsilon, \omega \in \mathbf{Z}$, удовлетворяющие соотношениям:

$$\begin{cases} \varepsilon^2 + \omega^2 = g_1; \\ 2\varepsilon\omega = g_2 + \alpha g_1, \end{cases}$$

если это возможно.

- 4) Вычислить величину $\beta = f_1 - 2\alpha$.

В автоматизированном алгоритме подбор чисел $\varepsilon, \omega \in \mathbf{Z}$ осуществляется человеком.

Сделать это удается далеко не всегда.

Образцы задач, полученных алгоритмом генерации матриц 3×3 .

Приведем несколько образцов сгенерированных матриц, чтобы продемонстрировать «бедность» и «узость» порождаемого алгоритмом семейства.

$$A_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}, \text{ где } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5;$$

$$A_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} \text{ – с теми же собственными числами;}$$

$$A_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix}, \text{ где } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -5;$$

$$A_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \sqrt{8} \\ 1 & 0 & -\sqrt{8} \\ \sqrt{8} & -\sqrt{8} & -1 \end{vmatrix} \text{ – с теми же собственными числами.}$$

По мнению автора, алгоритм для размерности 2×2 перспективен ввиду своей удивительной простоты, и был использован для генерации задач типового расчета, контрольной работы и учебно-методических пособий. Алгоритм для размерности 3×3 следует отбросить как малоэффективный способ со случайным результатом работы. Матрицы размерности 3×3 автор статьи генерировал с помощью более удачных алгоритмов на основе *родственных последовательностей* матриц и *канонического разложения* матрицы, тезисно описанных в начале данной статьи. Задачи размерности 3×3 для тестовых заданий являются слишком большими, но успешно применялись в контрольных работах, а также в домашних заданиях (типовых расчетах), выдаваемых студентам на длительный срок (около месяца).

Итоги.

Итоговые результаты статьи следующие.

1. Кратко описан процесс создания программ-генераторов математических задач на кафедре высшей математики ОмГУПС.
2. Сформулирована и обоснована проблема генерации матриц с заданными целыми собственными числами для учебного процесса в вузе.
3. Сделан обзор идей разработанных автором статьи алгоритмов генерации матриц с априори заданным спектром.
4. Подробно описан алгоритм генерации, использующий формулы Виета. Дана оценка качества полученного алгоритма.

Автор предполагает изложить два других алгоритма генерации матриц с заданными целыми собственными числами во второй своей статье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вержбицкий В.М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения). М.: ООО «Издательский дом ОНИКС 21 век», 2005. 432 с.

2. Болотюк В.А., Болотюк Л.А. О методических особенностях разработки генераторов карточек с задачами по математике // Мир науки. 2017. Т. 5. № 5. 5 с.
3. Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Роль генераторов и решателей задач в преподавании высшей математики // Интернет-журнал Науковедение. 2013. №6(19). 7 с.
4. Болотюк В.А., Болотюк Л.А. HOMELISP – Инструмент для разработки генераторов и решателей задач // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе. 2015. № 3. С. 27-33.
5. Рубанова Н.А. Математические олимпиады: линейная алгебра / Н.А. Рубанова, О.В. Гателюк; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2021. 26 с.
6. Окишев С.В. О генерации целочисленных матриц с заданными целыми собственными числами и заданными собственными векторами // Путь в науку. Материалы II Международной Интернет-конференции педагогов и ученых. 2003. С. 98-99.
7. Окишев С.В. Проблема создания и использования генераторов и решателей математических задач // Мир науки. 2018. Т. 6. № 3. 40 с.
8. Окишев С.В., Себелева Т.Г. Задача о повороте кривой второго порядка и ее генерация на компьютере // Инновационные педагогические технологии: сборник научных трудов. Нижневартовск, 2009. С. 145-150.
9. Посов И.А. Программирование генераторов задач // Компьютерные инструменты в образовании. 2010. № 3. С. 19-31.
10. Шевцов Г.С. Линейная алгебра. М.: Гардарки, 1999. 360 с.

© Окишев С.В., 2025.